

Anders Dræby

Korrigerering af fejlinformationer i
Johannes Adamsens anmeldelse
af 'Visdommens rum'

Copyright © Anders Dræby

Ulvens Forlag, København 2024

Forsidebillede: AI

1. udgave, 2024

ISBN: 978-87-93613-04-1

Korrigering af fejlinformationer i Johannes Adamsens anmeldelse af 'Visdommens rum'

Af Anders Dræby

Jeg sætter pris på, at folk læser mine bøger og værdsætter konstruktiv kritik, da det giver mulighed for læring og forbedring. Desværre er Johannes Adamsens anmeldelse af *Visdommens rum* i *Tidsskrift for Professionsstudier* gennemgående præget af misforståelser af bogens målgruppe, karakter, budskab, grundlag og tilgang. Jeg mener, det er nødvendigt at rette sagligt og redeligt op på nogle af de mest centrale fejlinformationer. Dette er ikke en personlig kritik af Adamsen, men handler udelukkende om at give et mere retvisende billede af bogen.

Målgruppe

Adamsen har tilsyneladende læst bogen som en lærebog eller fagbog rettet mod studerende, undervisere eller forskere, hvilket ikke har været min intention. Jeg henvender mig til mennesker, der kender til at have en åndelig længsel og er klar til at søge en dybere mening med livet. Bogen udspringer af min egen åndelige rejse, som jeg forklarer i forordet, hvor jeg beskriver, hvordan jeg forlod den akademiske verden for at arbejde med visdom, der ikke kan forstås gennem konventionel videnskab og filosofi. Jeg skriver ingen steder, at bogen er beregnet til brug i uddannelsessystemet eller som et bidrag til faglig diskussion.

Karakter

Adamsen ser ud til at have læst *Visdommens rum* som en akademisk tekst, hvilket ikke er tilfældet. Bogen er ikke udformet som en videnskabelig afhandling, og jeg hævder heller ikke, at min hensigt er at præsentere en akademisk analyse eller historisk undersøgelse af visdom. Jeg gør det derimod klart i indledningen, at bogen er en åndelig rejseguide, der er designet til at hjælpe åndeligt søgende mennesker med at udforske livets dybere aspekter. Adamsens vurdering af *Visdommens rum* ud fra akademiske kriterier fører derfor til en fejlagtig bedømmelse af værket.

For eksempel kritiserer Adamsen mig for ikke at dedikere 30 sider til at diskutere den korrekte oversættelse af det oldegyptiske ord *neter*. Min hensigt med bogen er dog ikke at lave en akademisk begrebsanalyse, men at vejlede læseren til at kunne forstå og opleve det fænomen, som ordet repræsenterer inden for dyb visdomspraksis. Jeg indleder med at beskrive en af mine egne oplevelser af dette indre lys, som ikke kan ses med det blotte øje, og anviser en vej til, hvordan læseren selv kan opnå kontakt med det. At jeg kun kortfattet oversætter *neter* til "den skjulte guddom", er derfor helt i tråd med bogens intention og passende i en esoterisk sammenhæng. I modsætning til hvad Adamsen hævder, skriver jeg heller ingen steder, at de egyptiske templer blev brugt til indvielser for almindelige mennesker, eller at de repræsenterer uorganiserede samfund eller er det samme som shamanisme. Dette er faktuelle fejl.

Budskab og grundlag

Adamsen påstår, at jeg er historieløs, afviser den vestlige kultur og ikke har styr på mine kilder, eftersom jeg ikke følger den konventionelle fortælling om den vestlige verdens udvikling. Dette er forkert. Jeg gør det tydeligt i indledningen, at bogen handler om at genoplive og modernisere en visdom, der er blevet undertrykt og stadig bliver overset. Formålet er ikke at forkaste den vestlige kultur, men at give åndeligt søgende mennesker en mulighed for at hele kulturens splittelse i dem selv ved at genopdage denne glemte visdom. De kilder, jeg har anført bagerst i bogen, understøtter faktisk min fremstilling af visdommen. Den eneste kilde, Adamsen nævner, er ikke på min litteraturliste, som han tilsyneladende ikke har læst.

For eksempel kritiserer Adamsen mig for at have skabt en forestilling om, at der er en forbindelse mellem forhistoriske hulemalerier og shamanistisk visdomspraksis. Denne forståelse understøttes faktisk af antropologen Michael Harner, religionsforskeren Mircea Eliade og arkæologerne Jean Clottes, David Lewis-Williams, Marion Dowd og Robert Hensey, som alle er opført på min litteraturliste. I modsætning til hvad Johannes Adamsen hævder, overser jeg heller

ikke, at shamanen oprindeligt havde en social rolle, og jeg påstår ingen steder, at shamanisme altid foregår i huler. Dette er faktuelle fejl. Jeg skriver faktisk, at shamaner har fungeret som helbredere, og jeg har dedikeret et helt afsnit til at beskrive, hvordan shamanisme kan praktiseres som indre rejser uden at skulle ned i jorden.

Tilgang

Endelig har Adamsen fået den opfattelse, at jeg betragter visdom som en eksistentiel erkendelsesvej, og at metoderne i min bog er eksistentiel terapi. Dette er faktuelle fejl. Misforståelsen synes at være opstået, fordi han på internettet har fundet frem til, at jeg på blandt andet tilbyder eksistentiel terapi som en del af min kliniske praksis. I *Visdommens rum* nævner jeg dog kun min baggrund som eksistentiel terapeut en enkelt gang for at fortælle, at det var nødvendigt at forlade denne forståelsesramme for at arbejde med bogens visdom. Jeg anvender ikke udtrykkene "eksistentiel erkendelsesvej" eller "eksistentiel terapi", der er konventionel psykoterapeutisk samtalebehandling baseret på moderne eksistensfilosofi.

Visdommens rum bygger i stedet på førkristen åndelig visdom, der kræver, at man går ind i nogle dybere lag af bevidstheden, som går ud over det rationelle og ikke kan forstås rent intellektuelt. I myter beskrives disse processer ofte ved hjælp af symboler som opvågningen, død og genfødsel. Modsat hvad Adamsen hævder, er dette dog ikke kun symbolske processer, men meget virkelige og konkrete oplevelser, der kan være langvarige og føles som at vågne op, dø og blive født igen i en vågen og levende tilstand. Derfor fremhæver jeg flere steder, at bogens veje og metoder handler om at udvikle bevidstheden og gennemgå en åndelig transformation, som forandrer ens måde at opfatte livet og være til på.

Afrunding

Læsere kan have forskellige opfattelser af en bog, og nogle kan have forudfattede meninger eller forventninger, der ikke matcher det, *Visdommens rum* tilbyder. Bogen omhandler ikke al visdom, men fokuserer alene på dyb åndelig visdom, der gennem historien er blevet praktiseret i lukkede kredse for at beskytte den mod forfølgelse og misforståelser. Det er således i sig selv en gammel visdom, at dybe åndelige indsigter ofte bliver fejlopfattet og kritiseret af dem, der ikke er fortrolige med dem. Jeg håber, at min præcisering af nogle af de mest centrale misforståelser i Adamsens anmeldelse kan give læserne et mere retvisende billede af bogens indhold. Jeg opfordrer interesserede til at læse *Visdommens rum* med et åbent sind for de dybdegående åndelige perspektiver, som kan udfordre, men også berige ens forståelse af livet.

Note om offentliggørelsen

Jeg har sagligt sendt min afklaring til *Tidsskrift for Professionsstudier* i forventning om, at redaktionen ville udvise professionel integritet og påtage sig et fagligt og etisk ansvar for de fejl, der er blevet bragt i tidsskriftet. Trods dette har jeg desværre hverken modtaget bekræftelse eller svar på min legitime henvendelse fra den ansvarshavende redaktør, Martin Blok Johansen, som er kollega til Adamsen på VIA University College.

Da min redegørelse for fejl er velunderbygget og fuldt berettiget, har jeg som en midlertidig løsning valgt at offentliggøre mine korrektioner uafhængigt af tidsskriftet, selvom dette desværre betyder, at de ikke når dets primære målgruppe